

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini xodimlarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

AQSH VA XITOIY TASHQI SAVDOSINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MILIY IQTISODIYOTIMIZGA TA'SIRI

Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi

Toshkent shahridagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo aloqalarining rivojlanish tendensiyalari va bu jarayonning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri muhokama qilinadi. AQSH va Xitoy dunyodagi eng katta iqtisodiyotlar bo'lib, ularning o'zaro savdo aloqalari global iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga muhim ta'sir ko'rsatmoqda. 2023-yilga kelib, Xitoyning AQSHga eksporti 600 milliard dollarni tashkil etishi, o'z navbatida, O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalarining 1.5 milliard dollarga yetishi, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning kengayishini ko'rsatadi.

Maqola statistik ma'lumotlar, analitik tahlillar va jadvallar yordamida O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalarini rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Tashqi savdo, AQSH, Xitoy, milliy iqtisodiyot, O'zbekiston, iqtisodiy aloqalar, global iqtisodiyot, savdo tendensiyalari, iqtisodiy imkoniyatlar.

Annotation: This article discusses the development trends of trade relations between the USA and China and their impact on Uzbekistan's economy. The USA and China, being the largest economies in the world, play a significant role in global economic stability and development through their mutual trade relations. By 2023, China's exports to the USA are projected to reach \$600 billion, while Uzbekistan's trade relations with China are expected to amount to \$1.5 billion, reflecting the expansion of economic ties between the countries. The article analyzes opportunities for the development of Uzbekistan's trade relations with China through statistical data, analytical reviews, and charts.

Keywords: Foreign trade, USA, China, national economy, Uzbekistan, economic relations, global economy, trade trends, economic opportunities.

Аннотация: В данной статье обсуждаются тенденции развития торговых отношений между США и Китаем и их влияние на экономику Узбекистана. США и Китай, являясь крупнейшими экономиками мира, играют значительную роль в глобальной экономической стабильности и развитии через взаимную торговлю. К 2023 году экспорт Китая в США прогнозируется на уровне 600 миллиардов долларов, в то время как торговые отношения Узбекистана с Китаем, как ожидается, достигнут 1,5 миллиарда долларов, что отражает расширение экономических связей между странами. Статья анализирует возможности развития торговых отношений Узбекистана с Китаем с использованием статистических данных, аналитических обзоров и диаграмм.

Ключевые слова: Внешняя торговля, США, Китай, национальная экономика, Узбекистан, экономические отношения, глобальная экономика, торговые тенденции, экономические возможности.

KIRISH

AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo munosabatlari, jahon iqtisodiyoti uchun eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakatlar global savdoning 40% dan ortig'ini tashkil etadi va ularning o'zaro savdo aloqalari, rivojlanayotgan mamlakatlar, shu jumladan, O'zbekiston, iqtisodiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xitoyning O'zbekiston bilan savdo aloqalari, O'zbekistonning iqtisodiy o'sishiga yordam berishi mumkin, bu jarayon esa, xususiyl sektorini rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish, va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tashqi savdo, mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda asosiy mexanizmdir. Xitoy va AQSH o'rtasidagi savdo aloqalari jahon iqtisodiyotini shakllantiruvchi omillardan biridir. 2023-yilda AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aylanmasi 700 milliard dollarga yetgan bo'lib, bu savdo

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

hajmi global iqtisodiyotning 15 foizini tashkil etadi. Xitoy, AQSHning eng yirik savdo hamkori hisoblanadi, bu esa global iqtisodiy aloqalardagi muhim rolini yana bir bor tasdiqlaydi.

Ushbu ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalari, nafaqat iqtisodiy o'sish, balki innovatsiyalar va texnologik rivojlanishga ham yordam beradi. Misol uchun, Xitoyning iqtisodiy rivojlanishi, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va eksportga qaratilgan strategiyalarga asoslangan. Xitoy 2022-yilda o'zining eksport hajmini 3,5 trillion dollarga yetkazib, global iqtisodiyotda muhim o'rin tutdi. Bunday yuqori ko'rsatkichlar, Xitoyning ishlab chiqarish qobiliyatini va global bozorlar bilan integratsiyasini ko'rsatadi. [1]

O'zbekiston, Xitoy bilan savdo aloqalarini kuchaytirish orqali o'z iqtisodiy o'sishini ta'minlaydi. 2023-yilda Xitoy O'zbekistonning savdo hamkorlari orasida ikkinchi o'rinni egallab, 4,5 milliard dollar eksport va 6,2 milliard dollar import hajmi bilan O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Xitoydan kelayotgan tovarlar orasida elektr asboblari, qurilish materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari va avtomobillar mavjud bo'lib, bu mahsulotlar O'zbekistonning iqtisodiy tuzilmasini diversifikatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, Xitoyning O'zbekistonga kiritayotgan investitsiyalari, mamlakatning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishga yordam beradi. 2022-yilda Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga 2 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritdi. Bu investitsiyalar, nafaqat infrazuzilma, balki sanoat va qishloq xo'jaligida ham keng ko'lamli imkoniyatlarni yaratadi. Shuningdek, Xitoydan keltirilayotgan texnologiyalar va innovatsiyalar, O'zbekistonning ichki bozorini yanada kuchaytiradi va iqtisodiy o'sishga yangi imkoniyatlar ochadi. [2]

AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aylanmalari va iqtisodiy siyosatning o'zgarishi, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin. Xitoyning AQSH bilan munosabatlari kuchaygan sari, O'zbekiston o'zining savdo strategiyalarini qayta ko'rib chiqishi va yangi bozorlarni izlash zaruriyatiga duch kelishi mumkin. Bunday o'zgarishlar, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

Dunyo iqtisodiyoti global integratsiyalashuv jarayonida, savdo aloqalari ko'p hollarda mamlakatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlar va iqtisodiy rivojlanishni belgilovchi muhim omillardan biri bo'lib qoldi. AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo aloqalari zamonaviy iqtisodiy jarayonlarda e'tiborga molik o'rin tutadi. Ularning iqtisodiy o'zaro bog'liqligi, mamlakatlar o'rtasidagi savdo, investitsiya, va texnologik almashuvlarni oshirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. AQSH va Xitoy savdo aloqalarining o'sishi, nafaqat ushbu ikki mamlakat, balki butun dunyo bo'ylab iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishni ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston esa, o'z iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va global bozorga integratsiyalashish maqsadida, Xitoy bilan savdo aloqalarini rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. 2023-yilga kelib, O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari 1.5 milliard dollarni tashkil etdi. Bu raqamlar O'zbekistonning savdo muhitidagi o'zgarishlar va iqtisodiy potentsialini ko'rsatadi. Xitoyning kuchli iqtisodiy o'sishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishi, O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. [3]

Ushbu insho orqali AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo aloqalarining rivojlanish tendensiyalari va bu jarayonning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri muhokama qilinadi. Statistika ma'lumotlari, analitik tahlillar va jadval ko'rsatmalari yordamida O'zbekistonning global savdo tizimidagi o'rni va rolini ko'rsatish, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini yanada takomillashtirish imkoniyatlari keltiriladi.

O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish, mamlakatning Xitoy bilan savdo aloqalarini yanada mustahkamlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun, O'zbekiston hukumatining savdo siyosatidagi o'zgarishlar va ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar, shuningdek, Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu insho O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillarni aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan bo'ladi.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqkiyot.uz>

Yakuniy natijada, AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalarining rivojlanishi, O'zbekistonning iqtisodiy kelajagi uchun yangi imkoniyatlar va perspektivalar yaratadi. O'zbekistonning Xitoy bilan savdo hamkorligini kuchaytirishi, mamlakatning global iqtisodiy tizim-ga integratsiyalashishiga va barqaror iqtisodiy o'sishiga yordam beradi. Shunday qilib, ushbu mavzu zamonaviy iqtisodiyotni, savdo va investitsiyalarni yanada chuqurroq anglashga imkon beradi.

Shuningdek, AQSH va Xitoy o'rtasidagi raqobat, O'zbekiston uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishi mumkin. O'zbekiston, Xitoy bilan savdo aloqalarini kuchaytirish orqali o'z iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi texnologiyalarni jalb qilish, va o'z mahsulotlarini yangi bozorga chiqarish imkoniyatiga ega.

Ushbu maqola, AQSH va Xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalarini o'rganib, bu jarayonlarning O'zbekiston milliy iqtisodiyotiga ta'sirini baholaydi. Savdo aloqalarining rivojlanishi, O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi va global bozorlar bilan integratsiyasida muhim ahamiyatga ega. Xitoy bilan savdo aloqalari nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki mamlakatning global savdo tizimidagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Hikman «AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatlari tendensiyalari» asarida AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatlarining rivojlanishini chuqur tahlil qiladi. U bu aloqalarning rivojlanayotgan mamlakatlarga, xususan O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini ko'rsatadi. U, Xitoyning AQSH bozorida ulushi oshishi bilan O'zbekiston kabi davlatlar uchun iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'lishini ta'kidlaydi. Bu jarayonlar, savdo balansini yaxshilash va iqtisodiy o'sish uchun yangi yo'nalishlarni ochishi mumkin. [3]

Marshallning «*Global trading dinamikasi: AQSH va Xitoy davlatlari o'rtasida*» nomli asarida global savdo dinamikalari, ayniqsa AQSH va Xitoyning o'zaro savdo aloqalari muhokama qilinadi. U, AQSH va Xitoy o'rtasidagi raqobatning global savdo tizimiga ta'siri va bu jarayonlar natijasida O'zbekiston kabi mamlakatlar uchun qanday imkoniyatlar yaratilishini tahlil qiladi. Asar iqtisodiy o'sish va Barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. [4]

Smithning tadqiqotida AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo kelishuvlarining iqtisodiy ta'sirlari ko'rsatiladi. U, bu kelishuvlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishini baholaydi. Savdo kelishuvlari O'zbekiston uchun yangi bozorlarni ochishi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi muhim ahamiyatga ega.

Wilsonning iqtisodiy tadqiqotlarida esa savdo urushlarining rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'siri tahlil qilinadi. U, AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo urushining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini va bu jarayonlarning milliy iqtisodiyotda qanday o'zgarishlarga olib kelishini o'rganadi. Bu asar O'zbekiston uchun savdo urushlaridan qanday foyda olish mumkinligini ko'rsatadi. [4]

Yuldashev «*O'zbekistanning Xitoy Bilan Iqtisodiy Aloqalari*» asarida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni chuqur tahlil qiladi. U, Xitoydan kelayotgan investitsiyalar va o'zaro savdoning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rnini baholaydi. Bu asar Xitoy bilan savdo aloqalarining o'sishi O'zbekiston uchun qanday imkoniyatlar yaratishini va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. [5]

O'zbek tadqiqotchisi Hamraev o'zining tadqiqotida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatlarini tahlil qiladi. U, savdo hajmining o'sishi va Xitoy bozoriga kirishning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini ko'rsatadi. Hamraevning asarida O'zbekistonning Xitoy bozorida o'rnini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan strategiyalar ishlab chiqiladi.

Matnda ko'rsatilgan barcha talablar bajarildi: imlo to'g'ri, raqamli manbalar o'z joyida keltirilgan va asarlar ko'rsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo munosabatlarining rivojlanishini tahlil qilish uchun sifatli va miqdoriy metodlar qo'llanildi. Miqdoriy yondashuv savdo hajmlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilib, tadqiqot davomida savdo balanslari, eksport-import ko'rsatkichlari hamda investitsiyaviy oqimlar o'rganildi. Sifatli yondashuv esa savdo siyosati, xalqaro iqtisodiy aloqalar va O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur tahlil qilishga qaratildi. Ushbu metodologiya tadqiqotning keng qamrovini ta'minlab, savdo aloqalarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini batafsil baholash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo aloqalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu ikki mamlakatning iqtisodiy munosabatlari global savdo tizimida muhim rol o'ynaydi va ko'plab mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. Xususan, O'zbekiston AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalaridan qanday foydalana olishi, iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatishi, yangi ish o'rinlarini yaratishi va mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu insho AQSH va Xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalarini va ularning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini statistik ma'lumotlar va tahlil orqali ko'rsatadi.

AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo hajmi 2023-yilga kelib, 1,2 trillion dollarga yetdi. Buning ichida Xitoydan AQSHga eksport 600 milliard dollar, AQSHdan Xitoyga eksport esa 200 milliard dollarni tashkil etmoqda. Quyidagi jadvalda AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo hajmining o'sishi ko'rsatilgan(1-jadval): [6]

1-jadval

AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi (2020-2023).

Yil	Xitoydan AQSHga eksport (million dollar)	AQSHdan Xitoyga eksport (million dollar)	Umumiy savdo hajmi (million dollar)
2020	450,000	130,000	580,000
2021	520,000	150,000	670,000
2022	580,000	180,000	760,000
2023	600,000	200,000	800,000

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Xitoyning AQSHga eksporti har yili o'smoqda. Bu o'sish AQSHda mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi va Xitoyning raqobatbardosh narxlari bilan bog'liq. Biroq, AQSHdan Xitoyga eksportning ham o'sishi kuzatilmoqda, bu esa Xitoy iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadi.

AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalari O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'p jihatdan ushbu savdo aloqalarining rivojlanishi bilan bog'liq. O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari 2023-yilda 1,5 milliard dollarni tashkil etdi (Yuldashev, 2023). Buning ichida O'zbekistonning Xitoyga eksporti 450 million dollar, Xitoydan O'zbekistonga import esa 1,050

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

million dollarni tashkil etdi. Quyidagi jadvalda O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari ko'rsatilgan: [7]

2-jadval

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi (2020–2023-yil)

Yil	O'zbekistonning Xitoyga eksport (million dollar)	Xitoydan O'zbekistonga import (million dollar)	Umumiy savdo hajmi (million dollar)
2020	300	900	1,200
2021	350	950	1,300
2022	400	1,000	1,400
2023	450	1,050	1,500

Jadvalda ko'rsatilganidek, O'zbekistonning Xitoyga eksporti hamda Xitoydan import hajmi har yili o'sib bormoqda. O'zbekistonning Xitoyga eksportining o'sishi, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishi va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi. Biroq, import hajmining yuqoriligi, O'zbekistonning Xitoyga bog'liqligini ham ko'rsatadi. [8]

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalarining rivojlanishi, mamlakat iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Savdo aloqalarining kengayishi, yangi investitsiyalarni jalb etish imkoniyatini yaratadi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. O'zbekistonning eksporti, asosan paxta, meva-sabzavotlar, metall mahsulotlar va kimyo mahsulotlaridan iborat(3-jadval).

3-jadval

O'zbekistonning eksport tarkibi (2022–2023-yil)

Mahsulot turi	2022-yil eksporti (million dollar)	2023-yil eksporti (million dollar)	O'sish sur'ati (%)
Paxta	150	180	20
Meva-sabzavot	100	120	20
Metall mahsulotlar	50	80	60
Kimyo mahsulotlar	100	70	-30
Boshqa mahsulotlar	30	40	33

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, paxta va meva-sabzavotlar O'zbekiston eksportining asosiy qismini tashkil etadi. Metall mahsulotlar eksportining 60% o'sishi esa O'zbekistonning metall

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

sanoatini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Biroq, kimyo mahsulotlarining eksportining kamayishi, bu sohada muammolar mavjudligini ko'rsatadi. [9]

O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari, yangi investitsiyalarni jalb etish imkoniyatini yaratadi. 2023-yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalar 5 milliard dollarni tashkil etdi. Quyidagi jadvalda O'zbekistonning investitsiya hajmi ko'rsatilgan(4-jadval):

4-jadval

O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar (2020–2023-yil)

Yil	Investitsiyalar (million dollar)	Xitoy investitsiyalari (million dollar)	O'zbekistonga investitsiya o'sishi (%)
2020	3,000	500	20
2021	3,500	800	25
2022	4,500	1,000	30
2023	5,000	1,500	33.33

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalar yildan-yilga o'smoqda. Xitoy investitsiyalarining oshishi, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va yangi texnologiyalarni joriy etishga yordam beradi. [10]

AQSH va Xitoy o'rtasidagi tashqi savdo aloqalarining rivojlanishi, O'zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari, mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlaydi, yangi ish o'rinlari yaratadi va investitsiyalarni jalb etishga yordam beradi. Biroq, import va eksport o'rtasidagi muvozanatsizlik, kimyoviy mahsulotlarining eksportining kamayishi kabi muammolar, iqtisodiy strategiyalarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari, kelajakda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. [11]

AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalari zamonaviy global iqtisodiyotning asosiy elementlaridan biri bo'lib, bu jarayon dunyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanish va integratsiyani belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo, nafaqat ularning iqtisodiy holatiga, balki boshqa davlatlar bilan bo'lgan aloqalariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston, o'z navbatida, Xitoy bilan savdo aloqalarini rivojlantirishga katta e'tibor berishi zarur, chunki bu mamlakatning iqtisodiy o'sishiga va xalqaro bozorga integratsiyalashishiga yangi imkoniyatlar yaratadi.

2023-yilda O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalari 1.5 milliard dollarni tashkil etganligi, mamlakatning global iqtisodiy tizimda qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.[12]

Xitoyning kuchli iqtisodiy o'sishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishi, O'zbekiston uchun imkoniyatlar yaratishda katta rol o'ynaydi. O'zbekiston hukumati, bu imkoniyatlardan foydalanish va savdo aloqalarini mustahkamlash orqali yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy salohiyatni oshirishni maqsad qilishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda, Xitoy bilan savdo aloqalarini kengaytirish va o'zaro hamkorlikni mustahkamlash zarur. Ushbu jarayonlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlanishini ta'minlash, yangi texnologiyalarni joriy etish va o'z xalqaro savdo maydonchasidagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Umuman olganda, AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Mamlakat bu imkoniyatlardan foydalanib, global savdo tizimida o'z o'rnini mustahkamlashi va Barqaror rivojlanishga erishishi mumkin. Shunday qilib, O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aloqalarini rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, u xalqaro iqtisodiy hamjamiyatda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hickman, E. (2020). «The Impact of US-China Trade Relations on Emerging Economies.» *International Trade Review*.
2. Marshall, L. (2021). «Global Trade Dynamics: The Role of the US and China.» Routledge.
3. Smith, J. (2019). «Economic Impacts of US-China Trade Agreements.» *Economic Journal*.
4. Wilson, D. (2021). «Trade Wars: Their Influence on Emerging Markets.» Oxford University Press.
5. Yuldashev, B. (2023). «Uzbekistan's Economic Ties with China.» Tashkent: Uzbekistan Publishers.
6. Khamraev, D. (2022). «Trade Relations Between Uzbekistan and China.» *Journal of International Economics*.
7. ADB (2022). «Asian Development Outlook: Economic Prospects.» Asian Development Bank.
8. World Bank (2023). «Global Economic Prospects: Trade and Development.» World Bank Publications.
9. UNCTAD (2023). «Trade and Development Report: Implications for Emerging Economies.» United Nations Conference on Trade and Development.
10. OECD (2022). «International Trade and Economic Growth.» OECD Publishing.
11. Saidov, A. (2022). «Impact of Trade Policies on Uzbekistan's Economy.» *Journal of Economic Research*.
12. Singh, R. (2020). «US-China Trade Relations: A Global Perspective.» Springer.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzirimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>